

Índice de contenidos del número

Autor(es)	Título del texto	Pp.
Introducción	<i>Presentación del No. 6. Consejo UMLA</i>	1-2
PhD. Luis Jorge Hernández Palacios (México)	<i>La Educación, el Pensamiento Complejo y sus Mediaciones Neuroeducativas</i>	3-17
PhD. Karla Lizbeth Álvarez Contreras (México)	<i>Aproximación a un modelo educativo de educación superior en el México postpandemia</i>	18-31
PhD. Viviana Margarita Monterroza Montes (Colombia)	<i>La Inteligencia Artificial en la Educación y su impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación</i>	32-43
PhD. Abdul Caballero (México)	<i>La Importancia De La Criminología Clínica como área de estudio y su aplicación en la sociedad</i>	44-59
Mgter. Diana Fidelia Florez Centeno (Panamá)	<i>Evaluación de Técnicas de Enseñanza Basadas en la Neurociencia para el Mejoramiento del Rendimiento Académico en Secundaria</i>	60-69
Esp. Yariuska Fernández Sopena y colab. (Cuba)	<i>Apuntes para la contextualización del par dialéctico contenido-forma en la nueva visión de la formación investigativa del especialista en Medicina Familiar</i>	70-84
PhD. Yamilé Mesa Barrera y colbs. (Angola)	<i>Guía Metodológica de Práctica Laboral para Ingeniería Civil, Universidad Lueji A'nkonde. Lunda Sul</i>	85-98
PhD. Carlos Alberto Ariñez Castel (Costa Rica)	<i>Historia y Sociedad: Mujeres ministras en la Educación Pública en Costa Rica (1821-2021)</i>	99-112
PhD. Eurídice González Navarrete (México)	<i>Entrevista a Radko Tichavsky. A propósito de “El Laberinto de la Mente. Camino hacia una Consciencia Ampliada”</i>	113-119
MSc. Ana Lucía Murillo Villamar (Ecuador)	<i>Reseña del Libro: “Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza. (1531-1845)”</i>	120-125